

Um Mapeamento Sistemático sobre as Contribuições do Machine Learning: Áreas, Aplicações e Algoritmos CIbSE 2024

Este documento complementar é disponibilizado em conjunto com o artigo intitulado "**Aprendizado de Máquina no Cenário Brasileiro: Um Mapeamento Sistemático**". Ele abrange os resultados obtidos no Mapeamento Sistemático.

Na Tabela C1 podem ser observados as 147 publicações selecionadas após o segundo filtro conforme estabelecido no protocolo do Mapeamento Sistemático.

Tabela C1 – Publicações Selecionadas

ID	Título	Autores	Ano	Local de Publicação
P01	Classification of Irregularity Communications in Public Ombudsmen Using Supervised Learning Algorithms	Cordeiro, F; Rabelo, R e Moura, R.	2022	ENIAC
P02	Investigating Lexical NP-Chunking with Universal Dependencies for Portuguese	Souza, A e Ruiz, E.	2022	ENIAC
P03	Previsão da duração de carregamentos de embarcações PLSV	Rachel Martins Ventriglia, Leonardo Bastos, Karla Figueiredo, Marley Vellasco	2022	ENIAC
P04	Machine Learning Algorithms for Remaining Useful Life Prediction of Rolling Bearings	Zumpichiatti, D e Gomide, J.	2022	ENIAC
P05	Cross-Domain Sentiment Analysis in Portuguese using BERT	Britto,L; Pessoa, L e Agostinho, S.	2022	ENIAC
P06	Automatic Classification of Bug Reports for Mobile Devices: An Industrial Case Study	Lins, R; Barros, F; Prudêncio, R e Melo, W.	2022	ENIAC
P07	Application of Deep Learning Models for Aircraft Maintenance	Sano, H e Berton, L.	2022	ENIAC
P08	Feature engineering vs. extraction: clustering Brazilian municipalities through spatial panel agricultural data via autoencoders	Silva, M; Matos, L; Santos, F; Dompieri, M e Moura, F.	2022	ENIAC
P09	A Four-Step Cascade Methodology to Classify MCN Codes Using NLP Techniques	Pinheiro, P; Siqueira, L e Amarias, M.	2022	ENIAC
P10	Bayesian Neural Models for Time-Series Prediction of CS28 Compressive Strength in Cement Manufacturing	Lira, T e Finger, M.	2022	ENIAC
P11	Evaluating the Potential of Federated Learning for Maize Leaf Disease Prediction	Antico,T; Moreira, L e Moreira, R.	2022	ENIAC
P12	A lightweight approach for predicting errors in chess matches	Comarela, G e Silva, D.	2021	ENIAC
P13	Previsão de Taxa de Perfuração em Poços de Petróleo Offshore Utilizando Aprendizado de Máquina	Branco, A e Gomide, J.	2021	ENIAC

P14	A Comparative Analysis of Machine Learning Named Entity Recognition Tools for the Brazilian and European Portuguese Language Variants	Pinheiro, B; Sousa, E; Vitório, D e Albuquerque.	2021	ENIAC
P15	Deep Learning and Mel-spectrograms for Physical Violence Detection in Audio	Lacerda, T; Miranda, P; Câmara, A e Furtado, A	2021	ENIAC
P16	Identification of Emotions in Spoken Language Using Deep Learning	Oliveira, E e Figueiredo, C.	2021	ENIAC
P17	Analysis of a Brazilian Indigenous corpus using machine learning methods	Lima, T; Nascimento, A; Miranda, P e Mello, R.	2021	ENIAC
P18	Offline Handwritten Signature Authentication with Conditional Deep Convolutional Generative Adversarial Networks	Yonekura, D e Guedes, E.	2021	ENIAC
P19	Applying machine learning to assist the diagnosis of COVID-19 from blood and urine exams	Jessica Almeida dos Santos, Lilian Berton	2021	ENIAC
P20	A Machine Learning-based System for Financial Fraud Detection	Andrade, J; Paulucio, L; Paixão, T; Berriel, R; Carneiro, T; Carneiro, R; Souza, A; Badue, C e Santos, T.	2021	ENIAC
P21	A Comparative Analysis of Countries' Performance According to SDG Indicators based on Machine Learning	Souza, G; Santos, J; SantClair, G; Gomide, J e Santos L.	2021	ENIAC
P22	Classification of chest X-ray images using Machine Learning and Histogram of Oriented Gradients	Fellipe M. C. Barbosa, Anne Magaly de P. Canuto	2021	ENIAC
P23	Comparison of GANs for Covid-19 X-ray classification	Luiz Felipe Cavalcanti, Lilian Berton	2021	ENIAC
P24	Impact of Feature Selection on Clustering Images of Vertebral Compression Fractures	Candido, R; Lama, R; Chiari, N; Nogueira-Barbosa, M; Marques, P e Tinós, R.	2020	ENIAC
P25	Sensor Validation for Indoor Air Quality using Machine Learning	Seibert, V; Araújo, R e McElligott, R.	2020	ENIAC
P26	Medicinal Plant Recognition Using Color, Texture and Shape Feature	Britto, L; Pacifico, L; Silva, M e Ludermit, T.	2020	ENIAC
P27	Classifying the Macronutrient Deficiency in Soybean Leaf with Deep Learning	Sartin, M; Silva, A; Kappes, C e Filho, T.	2020	ENIAC
P28	Knowledge Discovery in Brazilian Soccer Championship Scout Data	Ortolan, L e Silva, D.	2020	ENIAC
P29	Aprendizado Profundo Aplicado na Previsão de Receita Tributária Utilizando Variáveis Endógenas	Silva, P e Figueiredo, K.	2020	ENIAC
P30	Classification of Court Lawsuits Pages using Multimodal Convolution Neural Networks	Mota, C; Lima, A; Nascimento, A; Miranda, P e Mello, R.	2020	ENIAC
P31	Stock Trading Classifier with Multichannel Convolutional Neural Network	Nascimento, D; Costa, A e Bianchi, R.	2020	ENIAC
P32	Hybrid Approach for Detecting Brazilian Real Coins with Localization Algorithms and Convolutional Neural Networks	Yonekura, D e Guedes, E.	2020	ENIAC
P33	Avaliação Empírica de Classificadores e Métodos de Balanceamento para Detecção de Fraudes em Transações com Cartões de Crédito	Nicola, V; Lauretto, M e Delgado, K.	2020	ENIAC

P34	Cloud Computing and Machine Learning for Analysis of Large Volumes of Educational Data	Neto, F (Francisco Q. S. Neto); Silva, R; Gouveia, R. Batista, M e Oliveira, I.	2020	ENIAC
P35	Using Artificial Neural Networks to Classify Treadmill Running Patterns in High-Performance Sports	Baldo Junior, S; Tinós, R e Santiago, P.	2020	ENIAC
P36	Hate Speech Detection in Portuguese with Naïve Bayes, SVM, MLP and Logistic Regression	Silva, A e Roman, N.	2020	ENIAC
P37	Automatic Identification of Postings Related to the Use Through Deep Learning Models	Oliveira, H; Arruda, A e Mendes, M.	2019	ENIAC
P38	An acoustic scene classification approach involving domestic violence using machine learning	Souto, H; Mello, R e Furtado, A.	2019	ENIAC
P39	Classifying Readers with Dyslexia from Eye Movements using Machine Learning and Wavelets	Ceravolo, I; Brasil, A e Karin S. Komati	2019	ENIAC
P40	Plant Species Classification Using Extreme Learning Machine	Britto, L e Pacifico, L.	2019	ENIAC
P41	Human Values Classification in Social Network Using Machine Learning	Correia, S; Malheiros, Y; Nascimento, A e Gouveia, V.	2019	ENIAC
P42	Supervised Methods Applied to the Construction of a Vision System for the Classification of Cocoa Beans in the Cut-Test	Santos, F; Canuto, A; Bedregal, B; Palmeira, E e Silva, I	2019	ENIAC
P43	Forecasting of Espírito Santo State ICMS Revenue through Cascading Feature Selection and Machine Learning Techniques	Carmo, M; Boldt, A e Komati, K.	2019	ENIAC
P44	Detecting Suicidal Ideation on Tweets	Cardoso, V; Silva, A; Sinoara, R; Rezende, S e Calçada, D.	2019	ENIAC
P45	Single and Multiple Failures Diagnostics of Pneumatic Valves using Machine Learning	Sano, H; Malere, J e Berton, L.	2019	ENIAC
P46	On the Analysis of Machine Learning Classifiers to Detect Traffic Congestion in Vehicular Networks	Carvalho, L; Silva, M; Santos, E e Guidoni, D.	2019	ENIAC
P47	Image classification of Kuzushiji ideograms with Convolutional Neural Networks	Martins, L; Muramatsu Junior, M e Serapião, A.	2019	ENIAC
P48	Prediction of musical genres using machine learning techniques	Dim, C; Alves, L e Sousa, P.	2019	ENIAC
P49	Housing Prices Prediction with a Deep Learning and Random Forest Ensemble	Afonso, B; Melo, L; Oliveira, W; Sousa, S e Berton	2019	ENIAC
P50	Deep Learning in Risk Assessment	Fernandes, J; Bisaro, L; Santos, F e Carneiro, M.	2019	ENIAC
P51	Employing Gradient Boosting and Anomaly Detection for Prediction of Frauds in Energy Consumption	Albiero, B; Uyrá, E; Vilarino, R; Silva, J; Souza, T; Santos, R; Yamouni, S e Vicente, R.	2019	ENIAC
P52	A Text Analysis Approach for Cooking Recipe Classification Based on Brazilian Portuguese Documents	Britto, L; Oliveira, E; Pacifico, L e Ludermir, T.	2019	ENIAC
P53	Deep Learning for Automatic Image Captioning	Scoparo, M e Serapiao, A.	2019	ENIAC

P54	Comparison of Machine Learning Models for Total Dengue Cases Prediction	Carvalho, T; Tenorio, G; Figueiredo, K; Vellasco, M e Caarls, W	2019	ENIAC
P55	Recognizing Power-law Graphs by Machine Learning Algorithms using a Reduced Set of Structural Features	Lima, A; Vignatti, A e Silva, M.	2019	ENIAC
P56	Anode Temperature Classification of Liquid Metal in an Electric Arc Furnace using K-Nearest Neighbors	Ferreira, T; Figueiredo, K e Vellasco, M.	2019	ENIAC
P57	Automatic Identification of Equivalence of Concepts in Different Languages for Never-Ending Learning	Marino, S e Hruschka Junior E.	2018	ENIAC
P58	Applying Recurrent Neural Networks with Long Short-Term Memory in Clustered Stocks	Affonso, F e Dias, T.	2018	ENIAC
P59	Computer-Aided Tuberculosis Detection from Chest X-Ray Images with Convolutional Neural Networks	Evangelista, L e Guedes, E.	2018	ENIAC
P60	A Grammar-based Genetic Programming Approach to Optimize Convolutional Neural Network Architectures	Diniz, J; Cordeiro, F; Miranda, P e Silva, L.	2018	ENIAC
P61	Characterization and identification of twelve-tone composers	Lucas F. P. Costa, Andres E. Coca S	2018	ENIAC
P62	A Machine Learning Approach Based on Automotive Engine Data Clustering for Driver Usage Profiling Classification	Barreto, C; Xaver-Junior, J; Canuto, A e Silva, I.	2018	ENIAC
P63	Daily streamflow forecasting for Paraíba do Sul river using machine learning methods with hydrologic inputs	Gorodetskaya, Y; Fonseca, L; Tavares, G e Ribeiro c.	2018	ENIAC
P64	Evaluation of Deep Learning Architectures Applied to Identification of Diseases in Grape Leaves	Oliveira, F; Farias, F e Caldas, B. Bernado João	2018	ENIAC
P65	Evaluating the Impact of Pre-clustering and Class Imbalance on Solar Flare Forecasting	Bueno, M; Coelho, G; Silva, A e Gradvoh, A.	2018	ENIAC
P66	Facial Expressions Classification with Ensembles of Convolutional Neural Networks and Smart Voting	Moraes, R; Guedes, E e Figueiredo, C. (Carlos Mauricio)	2018	ENIAC
P67	Food Recognition System for Nutrition Monitoring	Freitas, C; Cordeiro, F e Silva, A.	2018	ENIAC
P68	NELL's subcategories from a question answering environment	Souza, W; Brognara, D; Leite, J e Hruschka Jr, E.	2018	ENIAC
P69	Forecasting economic time series using chaotic neural networks	Victor, H; Gonçalves e Rosa, J.	2018	ENIAC
P70	Plant Classification Using Weighted k-NN Variantsod Recognition System for Nutrition Monitoring	Britto, L e Pacifico, L.	2018	ENIAC
P71	Product Recommendation Using Classification Algorithms	Dalton, V; Granatyr, J; Knop, J e Almeida, C	2018	ENIAC
P72	Performance Analysis of Deep Neural Networks in piRNAs Classification	Costa, A; Santos, R e Cerri, R.	2018	ENIAC
P73	Um modelo para seleção automática de algoritmos de extração de eventos de trânsito para aplicações ITS	Pereira, A; Silva, T; Silva, F; Correia, L e Loureiro, A.	2021	SBCUP
P74	Modelo de Detecção de Fraudes elétricas Baseado em Aprendizado de Máquina	Pfeiff, G; Araújo, F; Oliveira, H; Rosário, D e Cerqueira, E.	2020	SBCUP

P75	Arquitetura Embarcável para Detecção de Eventos Sonoros Utilizando Inteligência Artificial	Filho, L e Figueiredo, C. (Carlos Mauricio e Luiz Carlos)	2020	SBCUP
P76	Análise de Históricos de Contextos para Classificação do Estresse Mental em Situações Reais por meio da Variabilidade da Frequência Cardíaca	Bavaresco, R e Barbosa, J.	2019	SBCUP
P77	Atualização de Modelo baseado em Aumento de Dados e Transferência de Aprendizagem para Detecção de Intrusão em Redes	Horchulhack, P; Viegas, E; Santin, A e Geremias, J.	2022	SBSEG
P78	Detecção incremental de comportamento malicioso em VANETs	Dutra, F; Bonfim, K; Travagini, C; Meneguette, R; Santos, A e Pereira	2022	SBSEG
P79	Avaliação da Capacidade de Generalização de IDS Stateful Utilizando Aprendizado de Máquina	Domingues, M; Bertoli,G; Melo, L; Saotome, O; Santos, A e Pereira, L.	2022	SBSEG
P80	Autenticação Contínua Usando Sensores Inerciais dos Smartphones e Aprendizagem Profunda	Paz, I; Bragança, H e Souto.	2022	SBSEG
P81	Multiclass Decomposition and Artificial Neural Networks for Intrusion Detection and Identification in Internet of Things Environments	Souza, C; Cardoso, J.V e Westphall, C.	2021	SBSEG
P82	Métodos de Aprendizado de Máquina Adversariais na Detecção de Anomalias em Redes de Computadores	Camargo, L; Reis, C; Paiola, P; Papa, J; Brega, J e Costa, K.	2021	SBSEG
P83	Detecção de Ataques a Redes IoT Usando Técnicas de Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo	Bochie, K; Gonzalez, E; Giserman, L; Campista, M e Costa, L.	2020	SBSEG
P84	Abordagem Fim-a-Fim para Uso de Aprendizado de Máquina em IDS – Caso de Detecção Stateless para TCP Scan	Bertoli, G; Pereira, L; Verri, F; Marcondes, C; Santos, A e Saotome, O.	2020	SBSEG
P85	A Machine Learning Approach to Detect Misuse of Cryptographic APIs in Source Code	Rodrigues, G; Braga, A e Dahab, R.	2020	SBSEG
P86	Filtro de Bloom como Ferramenta de Apoio a Detectores de Ataques Web baseados em Aprendizagem de Máquina	Rego, Richard e Nunes, R.	2019	SBSEG
P87	A Forensic Nudity Detector Based on Machine Learning	Moreira, D e Fechine, J.	2018	SBSEG
P88	Algoritmos de Aprendizado de Máquina Aplicados ao Reconhecimento de Usuário Baseado na Dinâmica da Digitação: Um Estudo Comparativo	Cruz, M e Goldschmidt, R.	2018	SBSEG
P89	Integração de Sistemas para Predição de Deslizamentos de Terra Baseada em Aprendizado de Máquina	Pedreira, L; São Mateus, M e Calumby, R.	2022	SBSI
P90	On Using Artificial Intelligence in the Search of the Best Professional Resumes	Charcon, D; Omar, N e Monteiro, L.H. (Luiz Henrique Alves Monteiro)	2022	SBSI
P91	Identifying Xenophobia in Twitter Posts Using Support Vector Machine with TF/IDF Strategy	Santos, A; Rodrigues, A e Melo, H.	2022	SBSI

P92	Public Administration Suppliers Classification Model Based on Supervised Machine Learning	Sousa Junior, J; Machado, V; Veras, R; Santos, R; Lima, B; Silva, A; Sousa, F.A (Francisco Alysson), Filho, F.	2022	SBSI
P93	Predicting IMDb Rating of TV Series with Deep Learning: The Case of Arrow	Gomes, A.L (Ana Luiza); Vianna Jr, G; Escovedo, T e Kalinowski, M.	2022	SBSI
P94	Automated Statistics Extraction of Public Security Events Reported Through Microtexts on Social Networks	Ferreira, F; Duarte, J e Ugulino, W.	2022	SBSI
P95	Inferência Automática de Nível Calórico de Receitas Culinárias Através de Técnicas de Aprendizagem de Máquina	Britto, L; Pacífico, L e Ludermir, T.	2021	SBSI
P96	Machine Learning Applied to the INSS Benefit Request	Barchilon, N e Escovedo, T.	2021	SBSI
P97	Social bots detection in Brazilian presidential elections using natural language processing	Ferreira, G; Santos, B; Do Ó, M; Braz, R e Digiampietri, L.	2021	SBSI
P98	Um método baseado em aprendizado de máquina para previsão da produção de refeições em restaurantes universitários	Santos, Y; Saqui, D e Dos Santos, P,	2021	SBSI
P99	A Model to Patient Abandonment Prediction in the Pulmonary Rehabilitation	Heckler, W; Carvalho, J; Costa, C e Barbosa, J.	2020	SBSI
P100	An Intelligent System to Enhance the Productivity and Sustainability in Soybean Crop Enterprises	Pereira, D; Bugatti, P; Lopes, F; Souza, A e Saito, P.	2019	SBSI
P101	Fraud Detection in Social Commerce: Combining Structured Attributes and Images	Batista, A; Figueiredo, K e Goldschmidt, R.	2019	SBSI
P102	Attribute Selection Based on Genetic and Classification Algorithms in the Prediction of Hospitalization Need of COVID-19 Patients	Colpo, M; Alves, B; Pereira, K; Brandão, A; Aguiar, M e Primo, T.	2019	SBSI
P103	Application of Clustering Algorithms for Discovering Bug Patterns in JavaScript Software	Macedo, C; Ruela, A e Delgado, K.	2019	SBSI
P104	A Deep Learning Approach to the Malware Classification Problem Using Autoencoders	Pinto, D; Duarte, J e Sant'Ana, R.	2019	SBSI
P105	O Uso da Rede Neural Convolutacional como Classificador de Emoções em um Sistema de Recomendação de Música	Lopes, P; Lasmar, E; Rosa, R e Rodríguez.	2018	SBSI
P106	Uma Análise Comparativa de Algoritmos de Classificação de Pedidos em uma Plataforma de Empréstimos Peer-to-Peer	Rodrigues, D; Brasil, A; Costa, M; Komati, K e Pinto, L.	2018	SBSI
P107	Machine Learning for Change-Prone Class Prediction: A History-Based Approach	Silva, R; Farah, P.R(Paulo Roberto) e Vergilio, S.	2022	SBES
P108	Understanding Thresholds of Software Features for Defect Prediction	Santos, G; Veloso, A e Figueiredo, E.	2022	SBES
P109	HealthyEnv: A Tool to Assist in Health Assessment of Software Repositories	Winter, D; Avelino, G e Miranda, C.	2022	SBES
P110	Deep Reinforcement Learning based Android Application GUI Testing	Collins, E; Dias Neto, A; Vincenzi, A e Maldonado, J.	2021	SBES
P111	Smart prediction for refactorings in the software test code	Martins, L; Costa, H; Bezerra, C e Machado, I	2021	SBES

P112	Applying Machine Learning to Customized Smell Detection: A Multi-Project Study	Oliveira, D; Assunção, W; Souza, L; Oizumi, Garcia, A e Fonseca B.	2020	SBES
P113	InSet: A Tool to Identify Architecture Smells Using Machine Learning	Cunha; W; Armijo, G e Camargo, V.	2020	SBES
P114	Understanding and Detecting Harmful Code	Lima, R; Souza, J; Fonseca, B; Teixeira, L; Gheyi, L; Ribeiro, M; Garcia, A e Mello, R.	2020	SBES
P115	Software Engineering Repositories: Expanding the PROMISE Database	Lima. M; Valle, V; Costa, E, Lira, F e Gadelha, B.	2019	SBES
P116	EmbSE: A Word Embeddings Model Oriented Towards Software Engineering Domain	Fávero, E; Casanova, D e Pimental, A (Andrey Ricardo)	2019	SBES
P117	A DRL Approach for Object Transportation in Complex Environments	Silva, A; Rezeck, P; Luz, G; Alves, T; Macharet, D e Chaimowicz, L.	2022	SBR/LARS
P118	Active Perception Applied to Unmanned Aerial Vehicles Through Deep Reinforcement Learning	G. Mateus,M; Grando, R e Drews-Jr, P.	2022	SBR/LARS
P119	AGV Detection in Industrial Environments through Computer Vision	Barioni, W; Latini, I; Lazzaretti, A; Teixeira, M; Neves, F e Arruda, L.	2022	SBR/LARS
P120	Application of Reinforcement Learning to the Orientation and Position Control of a 6 Degrees of Freedom Robotic Manipulator	Campos, F; Fidêncio, A; Domingues, J; Pessin, G e Freitas, G.	2022	SBR/LARS
P121	DA-SLAM: Deep Active SLAM based on Deep Reinforcement Learning	Alcade, M; Ferreira, M; González, P; Andrade, F e Tejera, G.	2022	SBR/LARS
P122	Deep Neural Network Algorithm to Control a Curved Kicking Mechanism in RoboCup Small Size League	Azevedo, F; Leão, G e Maximo, M.	2022	SBR/LARS
P123	Detecting Data Injection Attacks in ROS Systems using Machine Learning	Antunes, R; Dalmazo, B e Drews, P.	2022	SBR/LARS
P124	Addressing Lane Keeping and Intersections using Deep Conditional Reinforcement Learning	Silva, V e Grassi, V.	2021	SBR/LARS
P125	CBNAV: Costmap Based Approach to Deep Reinforcement Learning Mobile Robot Navigation	Tomasi, D e Todt, E.	2021	SBR/LARS
P126	Detection of invasive vegetation through UAV and Deep Learning	Charles, C; Kim, P; Almeida, A; Nascimento, E; Rocha, L e Vivaldini, K.	2021	SBR/LARS
P127	Deep Reinforcement Learning Applied to IEEE Very Small Size Soccer Strategy	Medeiros, T; Máximo, M e Yoneyama, T.	2020	SBR/LARS
P128	Deep Reinforcement Learning for Visual Semantic Navigation with Memory	Santos, I e Romero, R.	2020	SBR/LARS
P129	Deep Reinforcement Learning for Mapless Navigation of Unmanned Aerial Vehicles	Grando, R; Jesus, J e Drews-Jr, P.	2020	SBR/LARS
P130	System for Recognition of Facial Expressions Using Machine Learning	Silva, T; Andrade, A e Silva, N.	2020	SBR/LARS
P131	Facial Recognition Experiments on a Robotic System Using One-Shot Learning	Belo, J; Sanches, F e Romero, R.	2019	SBR/LARS

P132	Remote Control for Mobile Robots Using Gestures Captured by the RGB Camera and Recognized by Deep Learning Techniques	Martinelli, D; Sousa, A; Augusto, M; Kalempa, V; Oliveira, A; Rohrich, R e Teixeira, M.	2019	SBR/LARS
P133	A Machine Learning-Based Approach to Calibrate Low-Cost Particulate Matter Sensors	Pastório, A; Spanhol, F; Martins, L e Camargo, E.	2022	SBESC
P134	Assessment and Optimization of 1D CNN Model for Human Activity Recognition	Reusch, R;Juracy, L e Moraes, F.	2022	SBESC
P135	Comparison of Different Adaptable Cache Bypassing Approaches	Carmin, M; Ensina, L e Alvez, M.	2022	SBESC
P136	Data-driven Anomaly Detection of Engine Knock based on Automotive ECU	Francis, L; Pierozan, V; Gracioli, G e Araujo, G.	2022	SBESC
P137	Distributed Learning using Consensus on Edge AI	Fidelis, S; Castro, M e Siqueira, F.	2022	SBESC
P138	Deep-Learning-Based Embedded ADAS System	Sousa, F; Silva, M; Santos, R; Silva, M e Oliveira, R.	2021	SBESC
P139	Machine Learning for Identification and Classification of Crops and Weeds	Armstrong, D; Götz, M; Nardelli, V e Gomes, V.	2021	SBESC
P140	Performance Analysis of Machine Learning-Based Systems for Detecting Deforestation	Araújo, M; Andrade, E e Machida, F.	2021	SBESC
P141	Data Confidence Applied to Wind Turbine Power Curves	Scheffel, R; Hoffman, J; Horstmann, L; Araujo, G; Fröhlich, A; Matsuo, T; Pohlenz, V e Nishioka, M.	2020	SBESC
P142	Brazilian Mercosur License Plate Detection: a Deep Learning Approach Relying on Synthetic Imagery	Ribeiro, V; Great, V; Bezerra, A; Silvano, G; Silva, I; Endo, P e Lynn, T.	2019	SBESC
P143	A Deep Learning approach for Energy Disaggregation considering Embedded Devices	Santos, E; Freitas, C e Aquino, A.	2019	SBESC
P144	Deep Learning applied to the Identification of Fruit Fly in Intelligent Traps	Martins, V; Freitas, L; Brisolara, L; Aguiar, M e Ferreira Jr, P.	2019	SBESC
P145	An Embedded Application to Identify Degradation in Energized Polymeric Insulators Using Machine Learning and Wavelet Transform	Cunha, R; Silva Junior e Medeiros, C.	2018	SBESC
P146	An Embedded Automatic License Plate Recognition System using Deep Learning	Izidio, D; Ferreira, A e Barros, E.	2018	SBESC
P147	Applying Non-Destructive Testing and Machine Learning to Ceramic Tile Quality Control	Cunha, R; Maciel, R; Nandi, G; Daros, M; Cardoso, J; Francis, L; Ramos, V, Marcelino, R; Fröhlich, A e Araujo, G.	2018	SBESC

A Tabela C2 apresenta as principais áreas em que o Aprendizado de Máquina está sendo utilizado, de forma a responder a primeira questão de pesquisa “Quais as áreas a ML está sendo utilizada?”. Foram identificadas 16 áreas de atuação e em cada um tem a referência, entre colchetes, da publicação que foram identificadas, conforme a Tabela C1.

Tabela C2 – Áreas Identificadas nos Artigo

ID	Área	Artigos	Quantitativo
A1	Computação	[P05], [P14], [P16], [P28], [P34], [P53], [P55], [P60], [P66], [P68], [P71], [P79], [P81], [P83], [P141], [P06], [P103], [P107], [P108], [P109], [P110], [P111], [P112], [P113], [P114], [P115], [P116], [P130], [P134], [P135], [P137] e [P142]	32
A2	Robótica	[P117], [P118], [P119], [P120], [P121], [P122], [P123], [P124], [P125], [P127], [P128], [P129], [P131] e [P132]	14
A3	Saúde	[P19], [P22], [P23], [P24], [P25], [P35], [P39], [P54], [P59], [P67], [P76], [P95], [P99] e [P102]	14
A4	Segurança	[P13], [P75], [P77], [P80], [P82], [P84], [P85], [P86], [P87], [P88], [P94], [P10] e [P104]	13
A5	Agricultura	[P08], [P11], [P26], [P27], [P40], [P42], [P64], [P70], [P100], [P126] e [P139]	11
A6	Ciências Sociais e Humanas	[P02], [P17], [P36], [P41], [P44], [P47], [P57], [P91] e [P97]	9
A7	Econômica	[P09], [P31], [P32], [P49], [P50], [P58], [P69], [P90], [P106]	9
A8	Direito e Justiça	[P01], [P15], [P20], [P30], [P33], [P38], [P51] e [P74]	8
A9	Mídia e Entretenimento	[P12], [P37], [P48], [P52], [P61], [P93] e [P105]	7
A10	Industrial	[P03], [P04], [P10], [P13], [P56], [P136] e [P147]	7
A11	Mobilidade Urbana	[P46], [P62], [P73], [P78], [P138] e [P146]	6
A12	Gestão Pública	[P29], [P43], [P92], [P96] e [P98]	5
A13	Ciências Naturais	[P63], [P65], [P72], [P89] e [P144]	5
A14	Meio Ambiente	[P21], [P133] e [P140]	3
A15	Engenharia Elétrica	[P143] e [145]	2
A16	Aeronáutica	[P07] e [P45]	2

As Tabelas C3 a C18 apresentam as aplicações das 16 áreas citadas na Tabela C2, de forma a responder a segunda questão de pesquisa: “Quais as aplicações mais relevantes dentro de cada área”. Em cada aplicação tem a referência, entre colchetes, da publicação onde foi identificada conforme a Tabela C1.

Tabela C3 - Aplicações da Área da Computação

- Análise de performance do modelo BERT para o cruzamento de domínios na classificação de sentimentos em bases de dados em português buscando compreender as emoções e opiniões expressas em dados textuais [P05]
- Automatização do processo de triagem dos relatórios de erros que são bugs reportados após os testes de software na área de Engenharia de Software [P06]
- Avaliação da ferramenta de métodos de reconhecimento de entidades nomeadas REN para as variantes europeia e brasileira da Língua Portuguesa [P14]
- Identificação de emoções através da fala pretendendo melhorar a interação entre humanos e sistemas [P16]

- Análise dos dados esportivos do futebol brasileiro para compreender o desempenho individual e coletivo dos atletas [P28]
- Análise de grandes volumes de dados educacionais para descoberta de conhecimento e melhora na compreensão dos desafios da educação básica [P34]
- Geração automática de legendas para imagens podendo ser aplicada para melhorar a compreensão, acessibilidade e eficácia em várias áreas [P53]
- Classificação de grafos como sendo de lei de potência para tornar a solução de problemas mais fácil [P55]
- Automatizar o projeto de redes profundas para melhorar o desempenho e facilitar a otimização dos parâmetros envolvidos usando princípios de programação genética [P60]
- Classificação Automática de Expressão Facial para oferece insights valiosos sobre o estado emocional das pessoas [P66]
- Agente que aprende lendo textos da web para expandir a base de conhecimento [P68]
- Recomendação de produtos para usuários que não possuem conhecimento técnico ajudando compradores a escolher o produto certo [P71]
- Uso de diferentes modelos de Machine Learning para segurança em IOT buscando melhorar a cibersegurança [P79]
- Detecção de invasões em dispositivos IOT para a melhora nos sistemas de cibersegurança [P81]
- Detecção ataque a dispositivos IoT tornando alvos mais difíceis para invasões [P83]
- Descoberta de Padrões de Defeito em Software JavaScript devido à diversidade de ambientes e situações em que esses códigos são desenvolvidos [P103]
- Identificação de classes que são mais propensas a mudanças durante o desenvolvimento de software buscando impactos positivos na produtividade [P107]
- Previsão de defeitos no código contribuindo para um processo de desenvolvimento mais eficiente [P108]
- Ferramenta que avalia a qualidade do software através de métricas de qualidade ajudando na avaliação da saúde de projetos de software [P109]
- Automação de ferramenta para teste de aplicativos móveis proporcionando eficiência, consistência e qualidade ao processo de garantia da qualidade software [P110]
- Framework que avalia a qualidade do Teste de Software com base na mineração dos testes e métricas de Machine Learning buscando garantir a qualidade software [P111]
- Detecção de Code Smell uma prática de programação em um código-fonte que podem indicar problemas ou fragilidades no design e na manutenção do software [P112]
- Ferramenta que avalia as más práticas de implementação de Arquiteturas do Software através de métricas de Machine Learning e Mineração de Dados [P113]
- Classificação do grau de nocividade do Code Smells buscando garantir a qualidade dos softwares [P114]
- Classificação automática de requisitos de software dentro da base de dados PROMISE para automatização da tarefa [P115]
- Uso de Word Embeddings para classificação de palavras na Engenharia de Software, sendo capaz de reconhecer termos específicos e relevantes desse contexto, permitindo identificar a semântica específica das palavras da área [P116]
- Reconhecimento de macro expressões faciais em humanos contribuindo para experiências mais intuitivas e personalizadas [P130]
- Otimização de Rede Neural Convolutacional 1D para seu uso em sistemas embarcados com poucos recursos para o Reconhecimento de Atividade Humana [P134]
- Aumento da eficiência da memória cache, utilizando como estudo o Last Level Cache buscando a melhora do desempenho geral do sistema [P135]
- Otimizar tempo de execução em Edge Computing respeitando as limitações de hardware usando sistemas distribuídos [P137]
- Modelo mais determinístico para uma curva de potência WT monitoramento de desempenho de turbinas, manutenção e previsão de potência reduzindo erros de modelagem [P141]
- Detectar placas de Licença do Mercosul (detector YOLOv3) para fornecer um grande volume imagens para treinar o processo de detecção de placas de licença [P142]

Tabela C4 - Aplicações da Área da Robótica

- Propor a utilização de Deep Reinforcement Learning combinada com um método Probabilistic Roadmap (PRM) para o transporte de objetos em ambientes complexos por robôs [P117]
- Processamento de Imagem para perceber o ambiente, proporcionando uma melhor compreensão para os Veículos Aéreos Não Tripulados realizarem suas tarefas [P118]
- Localização dos Veículos Guiados Automatizados no ambiente industrial [P119]
- Orientação dos manipuladores de um robô [P120]
- Mapeamento para a melhor locomoção de robôs em ambientes / de planejamento de rotas baseados em representações dos ambientes [P121]
- Futebol de Robôs, controle do mecanismo de chute [P122]
- Detecção de anomalias no tráfego de rede no ROS (Sistema Operacional de Robôs) [P123]
- Controle de Veículos Autônomos [P124]
- Treinar e simular um robô móvel em diferentes ambientes internos em comparação com um processo tradicional de recompensa DRL [P125]
- Framework de aprendizagem virtual para treinar e desenvolver comportamentos específicos para robôs no contexto da competição IEEE Very Small Size Soccer baseada em Deep Reinforcement Learning [P127]
- Navegação de robôs móveis em ambiente doméstico [P128]
- Navegação de Veículos Aéreos Não Tripulados [P129]
- Reconhecimento Facial feita por robôs [P131]
- Controlar um robô através de um controle que utiliza gestos para enviar comandos de velocidade, utilizando câmera e visão computacional /Identificar os gestos [P132]

Tabela C6 - Aplicações da Área da Saúde

- Auxílio no diagnóstico da COVID-19 em pacientes suspeitos com base em dados de exames laboratoriais clínicos [P19]
- Detecção e classificação de pneumonia a partir de uma coleção de imagens de raios-x do tórax. [P22]
- Identificação de casos de Covid-19 através de imagens raio-x oferecendo uma ferramenta adicional para o diagnóstico e controle de doenças infecciosas [P23]
- Clusterização de imagens de fraturas de compressão vertebral para entender características e dificuldades na diferenciação de classes contribuindo para uma análise de imagens médicas aprimorada [P24]
- Classificação de leituras de sensores de qualidade do ar interno buscando diminuir falsos positivos [P25]
- Classificação de padrões de corrida associados à fadiga para destacar padrões de corrida mais eficientes [P35]
- Identificação de dislexia através da análise de movimentos oculares durante a leitura buscando um diagnóstico menos complexo e acessível [P39]
- Previsão do número de casos de dengue usando variáveis climáticas prevenindo focos de transmissão de doenças [P54]
- Classificação de imagens para reconhecimento de tuberculose proporcionando uma abordagem automatizada e eficiente para a interpretação de imagens médicas [P59]
- Classificação de alimentos e estimulação de valores nutricionais ajudando no monitoramento e controle alimentar [P67]
- Detecção de estresse pela variação de frequência cardíaca buscando uma melhor qualidade de vida e bem-estar cardíaca [P76]
- Ferramenta de inferência automática do nível calórico de receitas através da Classificação de Textos proporcionando uma abordagem automatizada para avaliar o conteúdo nutricional de receitas [P95]
- Predição de tendências de abandono de pacientes em Programas de Reabilitação Pulmonar proporcionando o desenvolvimento de técnicas para permanência dos pacientes [P99]
- Previsão da necessidade de hospitalização de pacientes com COVID-19 melhorando a tomada de decisões e gerenciamento recursos [P102]

Tabela C5 - Aplicações da Área da Segurança

- Solução que autentica assinaturas manuscritas para minimizar fraudes, principalmente verificando documentos históricos [P18]
- Pipeline para a detecção de sons invasores em residências [P75]
- Utilização de técnicas de Machine Learning para sistemas de detecção de intrusão baseados em rede considerando as mudanças de comportamento do tráfego [P77]
- Método de autenticação contínua usando sensores inerciais de smartphones para maior segurança de dados pessoais [P80]
- Realizar a detecção de anomalias em redes de computadores [P82]
- Detecção de ataque a rede TCP de dispositivos usando Machine Learning [P84]
- Detecção de uso incorreto de criptografia em aplicações Java [P85]
- Detecção de ataque em aplicações web usando filtro de Bloom e técnicas de Machine Learning já usadas para a detecção de anomalias em ataques web [P86]
- Detecção de imagens pornográficas em dispositivos computacionais para aumentar a eficiência em exames periciais [P87]
- Detecção e reconhecimento de usuários baseado na dinâmica da digitação, utilizando algoritmos de Aprendizado de Máquina [P88]
- Metodologia de extração automática de conhecimento, na forma de estatísticas relacionadas a eventos de segurança pública (tiroteios, operações policiais, assaltos, roubos, sequestros, entre outros), a partir de microtextos publicados gratuitamente em redes sociais. [P94]
- Combinação de informações estruturadas de anúncios e informações de imagens para a detecção de fraudes no comércio eletrônico [P101]
- Método que utiliza redes neurais profundas para classificar malwares em famílias, com base na análise do código desmontado, explorando a capacidade da rede de identificar padrões sem depender de recursos de especialistas [P104]

Tabela C7 - Aplicação da Área da Agricultura

- Análise de dados agrícolas para classificação de municípios, agrupando regiões que se assemelham de acordo com suas particularidades regionais de produção agrícola [P08]
- Diagnóstico de doenças nas culturas de milho através e análise de imagem com enfoque na detecção precoce [P11]
- Classificação de espécies de plantas buscando identificar corretamente a espécie de uma planta sem uso de especialistas [P26]
- Classificação da deficiência de potássio nas folhas de soja melhorando a eficiência, a precisão e a sustentabilidade nas práticas agrícolas [P27]
- Identificação automatizada de espécies de plantas a partir de imagens promovendo uma agricultura mais sustentável e produtiva [P40]
- Classificação de grãos de cacau através de imagens resultando em produtos de melhor qualidade [P42]
- Identificar doenças a partir de imagens de folhas de uva promovendo práticas mais sustentáveis e eficientes na viticultura [P64]
- Classificação de folhas para denominar a espécie de planta proporcionando uma abordagem mais eficiente e precisa para a identificação de espécies de plantas [P70]
- Classificação automatizada de sementes de soja para determinação de vigor e qualidade buscando diminuir erros e recursos [P100]
- A detecção remota e autônoma de vegetação invasora em áreas grandes minimizando acidentes biológicos [P126]
- Identificação e classificação de plantas como culturas ou ervas daninhas proporcionando a intervenção precoce [P139]

Tabela C8 - Aplicação da Área de Ciências Sociais e Humanas

- Investigar dependências universais e como podem ser usadas para identificar e extrair sintagma nominal lexical relacionados com um bom grau de precisão [P02]
- Classificação de línguas indíge
- nas com ajuda de aprendizado de máquina, para assim ajudar na documentação dessas línguas, bem como no estudo de semelhanças entre dialetos [P17]
- Identificação de discurso de ódio em tweets em português buscando limitar o impacto negativo na sociedade [P36]
- Classificação de valores humanos com base nas mensagens do Twitter podendo influenciar positivamente estratégias de negócios, políticas públicas e iniciativas sociais [P41]
- Classificação de tweets para identificar pensamentos suicidas buscando a prevenção precoce para possíveis acidentes [P44]
- Classificação de ideogramas Kuzushiji em estilo cursivo proporcionando a possível compreensão de documentos históricos escritos nessa forma de escrita [P47]
- Classificação de idiomas ajudando na adaptação de sistemas e aplicativos para atender a usuários em diferentes regiões do mundo [P57]
- Criação de um modelo para classificação de textos xenófobos no contexto brasileiro possibilitando o tratamento adequado da proliferação de discurso de ódio [P91]
- Detecção de Bots na rede social Twitter durante as eleições buscando diminuir a desinformação [P97]

Tabela C9 - Aplicação da Área de Economia

- Classificação de NCM nos produtos dos países do Mercosul para suas identificações corretas em notas fiscais [P09]
- Classificação de sinais de negociação no mercado de ações usando técnicas de Machine Learning [P31]
- Detecção e classificação de moedas brasileiras através de imagens com utilização em dispositivos de pagamento, contagem financeira e auxílio a pessoas com limitações visuais [P32]
- Predição de preços de imóveis no mercado imobiliário [P49]
- Avaliação de risco de crédito no mercado imobiliário para melhorar esse processo dentro de instituições financeiras, possibilitando que elas consigam oferecer melhores produtos e serviços [P50]
- Previsão do mercado de ações usando Machine Learning [P58]
- Prever séries temporais econômicas utilizando algoritmos para facilitar esse processo [P69]
- Aplicação capaz de identificar os candidatos que detêm as melhores características, conforme a vaga oferecida para melhorar a eficiência da equipe do RH ao selecionar funcionários [P90]
- Classificação de pedidos de empréstimos para prever inadimplência em uma plataforma P2P [P106]

Tabela C10 - Aplicação da Área de Mídia e Entretenimento

- Previsão de erros em partidas de xadrez online [P12]
- Identificação automática de Postagens Relacionadas ao Uso (PRU) em redes sociais utilizando algoritmos de Machine Learning [P37]
- Classificação automática de gêneros musicais usando técnicas de Machine Learning [P48]
- Realizar a classificação automática de receitas culinárias em português brasileiro para sistemas de recomendação [P52]
- Classificar de obras dodecafônicas por compositores usando características extraídas da série original [P61]
- Realizar a previsão da classificação de uma série no IMDb para que assim a escolha de renovação ou início de um novo programa seja mais fácil [P93]
- Classificação de Emoções em Textos de Redes Sociais para Aprimoramento de um Sistema de Recomendação de Música [P105]

Tabela C11 - Aplicação da Área Industrial

- Previsão da duração dos carregamentos dos navios PLSVs, que é o recurso responsável pela interligação de poços submarinos à unidade estacionária de produção, sendo crítico para a exploração de offshore de petróleo [P03]
- Realizar a previsão do tempo de vida útil restante de equipamentos mecânicos a partir de dados de vibração de testes realizados até a falha [P04]
- Previsões robustas de resistência à compressão do cimento [P10]
- Previsão da taxa de perfuração (ROP) durante a perfuração de poços de petróleo offshore de pré-sal da Bacia de Santos. [P13]
- Classificação da temperatura do ânodo em fornos elétricos a arco utilizando algoritmos de Machine Learning [P56]
- Detecção de falhas para evitar a detonação de um motor no âmbito da indústria automotiva [P136]
- Emissão acústica utilizando Machine Learning para testar produtos e detectar falhas estruturais [P147]

Tabela C12 - Aplicação da Área de Direito e Justiça

- Classificação dos comunicados de irregularidades recebidos por meio da ouvidoria do TCE [P01]
- Identificar cenas de violência física convertendo áudios em imagens [P15]
- Classificação de empresas suscetível a fraudes a partir da detecção de sonegação fiscal [P20]
- Classificação automatizada de páginas em processos judiciais, onde cada página deve ser classificada com base em seu conteúdo [P30]
- Comparativo em modelos de classificação de transações fraudulentas em cartões de crédito no âmbito do comércio eletrônico, levando em consideração como o balanceamento de dados afeta esse processo [P33]
- Classificação de cenas acústicas para detectar violência doméstica usando técnicas de Aprendizado de Máquina [P38]
- Previsão de fraudes e detecção de anomalias em consumo de energia elétrica. O objetivo foi identificar padrões anômalos no consumo e selecionar quais consumidores irão para a verificação [P51]
- Detecção de fraudes no consumo elétrico para evitar prejuízo financeiro para as empresas de energia elétrica [P74]

Tabela C13 – Aplicação da Área de Mobilidade Urbana

- Detecção de níveis de congestionamento em estradas para assim fornecer rotas alternativas com o objetivo de evitar congestionamentos usando algoritmos classificadores de aprendizado de máquina [P46]
- Classificar e agrupar os perfis de motoristas para a criação de uma plataforma online [P62]
- Detecção de eventos de trânsito com informações: tipo, local e momento que ocorreu. Foi utilizado dados de duas redes sociais para essa extração. O modelo busca oferecer uma opção para melhorar sistemas de transporte inteligentes (ITS) [P73]
- Detecção de conteúdos falsos em Mensagens de Segurança Básica (BSMs), as quais contêm dados relevantes sobre o tráfego [P78]
- Aplicativo que verifica cenários básicos de tráfego no trânsito, segmenta as faixas da estrada e classifica se veículo está se desviando da estrada. Detecta objetos no cenário de trânsito e classifica as placas de trânsito para inferir o limite de velocidade da via [P138]
- Reconhecimento de placas de veículos para melhorar o tráfego e segurança nas cidades [P146]

Tabela C14 – Aplicação da Área de Gestão Pública

- Previsão mensal do ICMS do Estado do Rio de Janeiro pois uma previsão mais aperfeiçoada, aumenta a qualidade do planejamento do orçamentário anual [P29]
- Previsão da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Espírito Santo [P43]
- Seleção de processos a serem auditados pelo Tribunal de Contas do Estado de Piauí (TCE-PI) [P92]
- Construção de um modelo que consiga prever se determinado novo pedido de benefício do INSS será concedido ou indeferido analisando os dados fornecidos do cidadão [P96]
- Previsão quantitativa de alimentos para evitar desperdício de comida em restaurantes universitários [P98]

Tabela C15 – Aplicação da Área de Ciências Naturais

- Comparação de Técnicas na Previsão de vazão média diária do rio Paraíba do Sul [P63]
- Utilizando método de classificação para previsão de explosões solares, devido ao seu impacto na Terra [P65]
- Classificação de piRNAs (Formam o maior grupo de sequências de ncRNA (RNA não codificante)) [P72]
- Realizar a previsão de deslizamentos de terra induzidos por chuvas a partir de registros desses acontecimentos no inventário de deslizamentos [P89]
- O monitoramento populacional de duas espécies de moscas-das-frutas para controle de pragas [P144]

Tabela C16 – Aplicação da Área do Meio Ambiente

- Comparar países segundo o seu desempenho no Desenvolvimento Sustentável (ODS) [P21]
- Calibração de Sensores em estações de referência de qualidade de ar [P133]
- Sistemas de Comparação em análise de imagem para monitorar o desmatamento na floresta amazônica [P140]

Tabela C17 – Aplicação da Área de Engenharia Elétrica

- Monitoramento de carga não intrusivos em residência [P143]
- Classificador embarcado para identificação de degradação em isoladores poliméricos energizados utilizando uma plataforma micro controladora de 32 bits [145]

Tabela C18 – Aplicação da Área da Aeronáutica

- Classificação de Válvulas de Corte Reguladas por Pressão (PRSOV) para Manutenção nas Aeronaves [P07]
- Diagnóstico de falhas em válvulas pneumáticas em sistemas aeronáuticos usando aprendizado de máquina [P45]

A Tabela C19 apresenta os principais algoritmos identificados dentre as 147 publicações selecionadas, de forma a responder a terceira questão de pesquisa “Quais são os principais algoritmos utilizados?”. Foram identificados 62 algoritmos e em cada um tem a referência, entre colchetes, da publicação onde foram identificados conforme a Tabela C1.

Tabela C19 – Algoritmos

	Nome	Artigos	Quantidade de Citação
1	Random Forest (RF)	[P01] [P03] [P04] [P05] [P06] [P13] [P19] [P20] [P25] [P26] [P28] [P33] [P34] [P39] [P41] [P48] [P49] [P50] [P52] [P54] [P55] [P62] [P63] [P68] [P71] [P73] [P74] [P78] [P82] [P83] [P86] [P87] [P88] [P89] [P96] [P97] [P98] [P99] [P100] [P101] [P106] [P107] [P111] [P112] [P114] [P133] [P135] e [P140]	48
2	k-Nearest Neighbors (K-NN)	[P01], [P06], [P19], [P20], [P22], [P25], [P26], [P33], [P34], [P39], [P42], [P43], [P44], [P46],[P47], [P48], [P54], [P55], [P56], [P62], [P65], [P68], [P69], [P70], [P71], [P73], [P75], [P76], [P78], [P86], [P88], [P90], [P93], [P96], [P98], [P100], [P101], [P106], [P114], [P115], [P137], [P140], [P145] e [P147]	44
3	Support Vector Machine (SVM)	[P01], [P05], [P06], [P09], [P19], [P20], [P26], [P33], [P36], [P37], [P38], [P39], [P44], [P45], [P46], [P48], [P50], [P52], [P55], [P62], [P69], [P71], [P73], [P74], [P76], [P79], [P85], [P86], [P88], [P91], [P95], [P97], [P99], [P100], [P101], [P106], [P111], [P112], [P114], [P115], [P123], [P135], [P136] e [P147]	44
4	Decision Tree (DT)	[P01], [P03], [P04], [P19], [P22], [P34], [P39], [P42], [P43], [P44], [P46], [P50], [P61], [P62], [P65], [P68], [P71], [P73], [P78], [P79], [P82], [P83], [P84], [P86], [P87], [P89], [P92], [P96], [P97], [P99], [P100], [P101], [P102], [P105], [P107], [P111], [P114] e [P115]	38
5	Siamese Convolutional Network (CNN)	[P07], [P11], [P12], [P15], [P16], [P18], [P27], [P30], [P32], [P37], [P47], [P50], [P53], [P59], [P60], [P64], [P66], [P67], [P75], [P80], [P82], [P83], [P105], [P110], [P118], [P126], [P128], [P130], [P132], [P134], [P136], [P139], [P142], [P143], [P144] e [P146]	35
6	Multi-Layer Perceptron (MLP)	[P03], [P07], [P22], [P25], [P29], [P35], [P36], [P37], [P39], [P42], [P43], [P45], [P46], [P47], [P52], [P54], [P57], [P62], [P68], [P71], [P75], [P78], [P79], [P81], [P83], [P86], [P87], [P88], [P89], [P97], [P98], [P100], [P101] e [P104]	34

7	Naive Bayes (NB)	[P01], [P05], [P09], [P17], [P19], [P22], [P33], [P36], [P39], [P42], [P43], [P44], [P46], [P52], [P62], [P65], [P68], [P71], [P76], [P79], [P83], [P95], [P96], [P97], [P105], [P112], [P114], [P115], [P135] e [P145]	30
8	Logistic Regression (LR)	[P01], [P05], [P06], [P16], [P33], [P36], [P41], [P50], [P52], [P79], [P95], [P96], [P101], [P106], [P106] e [P111]	16
9	Long Short-Term Memory (LSTM)	[P29], [P58], [P78], [P80], [P83], [P86], [P88] e [P134]	8
10	Extreme Gradient Boosting (XGBoost)	[P03], [P19], [P51], [P66], [P74], [P79] e [P96]	7
11	K-Means	[P08], [P21], [P24], [P34], [P58], [P61] e [P103]	7
12	Gradient Boosting (GB)	[P03], [P04], [P19], [P55], [P96], [P106], [P114]	7
13	Adaptive Boosting (AdaBoost)	[P03], [P39], [P61], [P82] e [P96]	5
14	Rede Neural Artificial (ANN)	[P44], [P48], [P63], [P69] e [P86]	5
15	Proximal Policy Optimization (PPO)	[P120], [P121], [P124] e [P127]	4
16	Linear Support Vector Machine (Linear SVM)	[P41], [P39], [P68] e [P96]	4
17	Support Vector Classifier (SVC)	[P17], [P68] e [P96]	3
18	Support Vector Classifier Linear (SVC Linear)	[P68], [P96] e [P41]	3
19	Multinomial Naive Bayes (MNB)	[P17], [P44] e [P105]	3
20	Support Vector Regression (SVR)	[P03], [P04] e [P133]	3
21	CatBoost	[P03], [P74] e [P93]	3
22	Light Gradient Boosting (LGB)	[P74], [P96] e [P89]	3
23	Generative Adversarial Network (GANs)	[P18], [P23] e [P77]	3
24	Isolation Forest (IF)	[P51], [P136] e [P137]	3
25	Deep Deterministic (DDPG)	[P118], [P120] e [P129]	3
26	Rede Neural Network (RNN)	[P07], [P16] e [P58]	3
27	Residual neural network (ResNet)	[P16], [P53] e [P58]	3
28	Gaussiana Naive Bayes (GNB)	[P101] e [P114]	2
29	Perceptron	[P68] [P135]	2
30	Algoritmos genéticos (GA)	[P60] e [P102]	2
31	One Rule (OneR)	[P112] e [P71]	2
32	JRip Rules (JRip)	[P71] e [P112]	2
33	YOLO	[P119] e [P146]	2
34	Q-learning	[P117] e [P125]	2
35	Extra Tree (ET)	[P19] e [P96]	2

36	Weighted k-Nearest Neighbors (WKNN)	[P26]	1
37	Tree Augmented Naive Bayes (TAN)	[P46]	1
38	Optimum-Path Forest (OPF)	[P100]	1
39	Fuzzy C-Means (FCM)	[P103]	1
40	Density-Based Spatial Clustering (DBScan)	[P103]	1
41	Hierarchical Density-Based Spatial Clustering (HDBScan)	[P103]	1
42	Rede Bayesiana (BN)	[P106]	1
43	Deep Belief Net (DBNs)	[P88]	1
44	Convolutional Neural Network bidimensional (2DCNN)	[P83]	1
45	Autoencoders (AE)	[P83]	1
46	Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC)	[P61]	1
47	K-sets models (Kll)	[P69]	1
48	Stochastic Gradient Descent (SGD)	[P68]	1
49	Deep Feedforward Network (DFN)	[P72]	1
50	Extreme Learning Machine (ELM)	[P40]	1
51	Bayesian Ridge Regressor (BRR)	[P54]	1
52	Multichannel CNN Trading Classifier (MCNN-TC)	[P31]	1
53	One-short Learning	[P131]	1
54	Soft Actor Critic (SAC)	[P129]	1
55	Deep Q-Networks	[P125]	1
56	Adam	[P122]	1
57	RNA	[P141]	1
58	Rede Neural Network	[P07]	1
59	Faster R-CNN	[P139]	1
60	Angle-Based Outlier Detection (ABOD)	[P137]	1
61	One-Class Support Vector Machine (OCSVM)	[P137]	1
62	Siamese Convolutional Network	[P140]	1